

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

APLICAÇÕES DE RESÍDUOS VEGETAIS NO DESENVOLVIMENTO DE INGREDIENTES FUNCIONAIS PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS: UMA REVISÃO

Kauã Sousa Candido da Silva¹
Francislaine Suelia dos Santos²
Maria de Fatima de Medeiros Garcia³
Kassandra Hiandra Felipe⁴
Anna Beatriz Couto de Oliveira dos Santos⁵

¹Mestrando em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
kaua.sousa@academico.ifpb.edu.br

²Doutora em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
francislainesuelis@gmail.com

³Doutoranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
fatimamedeirosgarcia@gmail.com

⁴Mestranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
kassandra.felipe@live.com

⁵Mestranda em Engenharia Agrícola – Universidade Federal de Campina Grande,
beatrizcout5@gmail.com

Resumo

DOI:10.5281/zenodo.20584727

A crescente geração de resíduos vegetais provenientes do processamento agroindustrial tem impulsionado a busca por estratégias sustentáveis de reaproveitamento, especialmente no desenvolvimento de ingredientes funcionais para a indústria de alimentos. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da literatura acerca das aplicações de resíduos vegetais, destacando seu potencial como fonte de compostos bioativos e suas contribuições tecnológicas e funcionais. Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, baseada na análise de estudos publicados entre 2022 e 2026, selecionados em bases de dados científicas reconhecidas. Os resultados evidenciam que resíduos como cascas, sementes e bagaços apresentam elevada concentração de fibras alimentares, compostos fenólicos e antioxidantes, sendo promissores para o enriquecimento nutricional e funcional de alimentos. Além disso, diferentes técnicas de processamento e extração têm sido utilizadas para maximizar o aproveitamento desses compostos, com destaque para métodos emergentes considerados mais eficientes. No entanto, ainda existem desafios relacionados à padronização da matéria-prima, viabilidade industrial, estabilidade dos compostos e aceitação sensorial dos produtos desenvolvidos. Questões associadas à segurança alimentar e à ausência de regulamentações específicas também representam entraves para sua aplicação em larga escala. Por outro lado, a valorização desses resíduos contribui significativamente para a economia circular e a sustentabilidade no setor alimentício. Dessa forma, conclui-se que os resíduos vegetais possuem elevado potencial para aplicação como ingredientes funcionais, sendo necessário o avanço de pesquisas que integrem aspectos tecnológicos, econômicos e regulatórios para viabilizar sua consolidação na indústria de alimentos.

Palavras-Chaves: resíduos vegetais; ingredientes funcionais; compostos bioativos; sustentabilidade; indústria de alimentos.

1. INTRODUÇÃO

A crescente geração de resíduos oriundos da produção vegetal tem se tornado um desafio relevante para a agroindústria, especialmente diante das exigências ambientais e da necessidade de uso mais eficiente dos recursos naturais. Cascas, sementes, bagaços e outras frações descartadas durante o processamento de frutas, hortaliças e cereais representam uma parcela significativa da biomassa produzida, muitas vezes subutilizada ou destinada de forma inadequada. No entanto, esses resíduos são ricos em compostos bioativos, como fibras alimentares, compostos fenólicos, carotenoides e antioxidantes, o que evidencia seu elevado potencial para aplicação na indústria de alimentos (Awasthi *et al.*, 2022).

Paralelamente, observa-se um crescimento expressivo no interesse por ingredientes funcionais, impulsionado pela maior conscientização dos consumidores em relação à saúde e à qualidade da alimentação. Nesse contexto, a incorporação de resíduos vegetais como matéria-prima para o desenvolvimento de ingredientes funcionais surge como uma estratégia promissora, alinhando sustentabilidade, inovação e agregação de valor a subprodutos agroindustriais. Além de contribuir para a redução do desperdício e dos impactos ambientais, essa abordagem possibilita o desenvolvimento de alimentos com propriedades nutricionais e funcionais aprimoradas (Bala *et al.*, 2023).

Diversos estudos têm demonstrado a viabilidade da utilização de resíduos vegetais na formulação de produtos alimentícios, como farinhas enriquecidas, extratos antioxidantes e compostos com potencial prebiótico. Contudo, ainda existem desafios relacionados à padronização, estabilidade, segurança e aceitação sensorial desses ingredientes, que precisam ser superados para viabilizar sua aplicação em larga escala (Oleszek *et al.*, 2023).

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura acerca das aplicações de resíduos vegetais no desenvolvimento de ingredientes funcionais para a indústria de alimentos, abordando suas principais fontes, métodos de obtenção, propriedades bioativas e aplicações tecnológicas, bem como os desafios e perspectivas para sua utilização sustentável.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa, com foco na análise de estudos científicos relacionados à utilização de resíduos vegetais no desenvolvimento de ingredientes funcionais para a indústria de alimentos. A pesquisa foi conduzida por meio de levantamento, seleção e análise crítica da literatura disponível, utilizando bases de dados reconhecidas, como Google Acadêmico, ScienceDirect,

PubMed e Jane.biosemantics, amplamente empregadas nas áreas de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Engenharia Agrícola.

A estratégia de busca foi baseada na combinação de palavras-chave em português e inglês, tais como “resíduos agroindustriais”, “subprodutos vegetais”, “ingredientes funcionais”, “compostos bioativos”, “extração de compostos”, “valorização de resíduos”, “economia circular” e “sustentabilidade”. Os estudos identificados foram inicialmente triados por meio da leitura de títulos e resumos, considerando sua aderência ao tema proposto.

Os critérios de inclusão adotados foram: (i) estudos que abordassem resíduos vegetais ou subprodutos agroindustriais como matéria-prima; (ii) pesquisas relacionadas à obtenção, caracterização ou aplicação de ingredientes funcionais; (iii) avaliação de compostos bioativos e propriedades funcionais; e (iv) potencial aplicação na indústria de alimentos. Foram excluídos estudos com foco exclusivo em geração de energia, tratamento de resíduos sem aplicação alimentar ou que não apresentassem relação direta com o desenvolvimento de ingredientes funcionais.

Para garantir a qualidade científica da revisão, priorizaram-se artigos publicados em periódicos indexados e revisados por pares. Adicionalmente, foi estabelecido um recorte temporal compreendendo publicações entre os anos de 2022 a 2026, com o objetivo de assegurar a atualidade e relevância das informações analisadas.

Por fim, os estudos selecionados foram organizados e analisados de forma sistemática, sendo categorizados em eixos temáticos, como composição e potencial funcional dos resíduos vegetais, técnicas de processamento e extração de compostos bioativos, aplicações tecnológicas na indústria de alimentos e desafios associados à sua utilização. Essa abordagem possibilitou a construção de uma análise crítica e integrada sobre o tema.

3. REFERENCIAL TEORICO

3.1 COMPOSIÇÃO E POTENCIAL FUNCIONAL DOS RESÍDUOS VEGETAIS

Os resíduos gerados no processamento de matérias-primas vegetais apresentam composição química complexa e altamente variável, sendo constituídos principalmente por fibras alimentares (solúveis e insolúveis), compostos fenólicos, carotenoides, vitaminas e minerais. Essa diversidade confere a esses materiais um elevado potencial funcional, especialmente no que se refere à atividade antioxidante, capacidade prebiótica e modulação de processos metabólicos (Bala *et al.*, 2023).

Resíduos como cascas de frutas (banana, manga, maracujá), bagaços (uva, maçã) e subprodutos de cereais têm demonstrado concentrações superiores de compostos bioativos

quando comparados às frações comumente consumidas. No entanto, essa vantagem não é uniforme: a literatura evidencia grande variabilidade na composição, influenciada por fatores como espécie vegetal, estágio de maturação, condições edafoclimáticas e tipo de processamento industrial. Esse cenário impõe um desafio importante relacionado à padronização e reprodutibilidade dos ingredientes funcionais obtidos (Trabelsi; Mourtzinos; Ramadan., 2023).

Além disso, embora muitos estudos relatem elevado teor de compostos bioativos, nem sempre há correlação direta com sua biodisponibilidade, o que representa uma lacuna relevante. A simples presença desses compostos não garante sua eficácia biológica após ingestão, sendo necessário considerar fatores como matriz alimentar e interações físico-químicas (Agarwal *et al.*, 2025).

3.2 TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO E EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS

O aproveitamento de resíduos vegetais depende diretamente das técnicas utilizadas para estabilização e extração dos compostos de interesse. Métodos convencionais, como secagem e moagem, são amplamente utilizados para obtenção de farinhas funcionais, devido à sua simplicidade e baixo custo. Entretanto, esses processos podem resultar em perdas significativas de compostos sensíveis ao calor (Gil-Martínez *et al.*, 2025).

Por outro lado, tecnologias emergentes, como extração assistida por ultrassom, micro-ondas e enzimas, têm demonstrado maior eficiência na recuperação de compostos fenólicos e antioxidantes, além de reduzir o tempo de processamento. Apesar disso, a adoção dessas tecnologias em escala industrial ainda é limitada por fatores econômicos, complexidade operacional e necessidade de otimização específica para cada tipo de resíduo (Rahman *et al.*, 2023).

Um ponto crítico frequentemente negligenciado na literatura é a relação entre rendimento de extração e viabilidade industrial. Muitos estudos são conduzidos em escala laboratorial, sem considerar custos energéticos, uso de solventes e impacto ambiental do processo, o que dificulta a transposição dos resultados para aplicações comerciais (Gil-Martínez *et al.*, 2025).

3.3 APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Os ingredientes obtidos a partir de resíduos vegetais têm sido aplicados em diversos produtos alimentícios, incluindo panificados, bebidas, produtos cárneos e laticínios. A

incorporação desses materiais pode promover enriquecimento nutricional, aumento do teor de fibras e melhoria da estabilidade oxidativa dos alimentos (Danciu *et al.*, 2026).

No entanto, os efeitos tecnológicos desses ingredientes vão além dos benefícios nutricionais. A presença de fibras e compostos fenólicos pode influenciar propriedades como retenção de água, viscosidade, textura e cor dos produtos. Em alguns casos, esses efeitos são positivos, como o aumento da vida de prateleira e melhoria da estrutura do produto. Em outros, podem comprometer a qualidade sensorial, especialmente devido à adstringência, amargor ou alterações indesejáveis na coloração (Demir *et al.*, 2026).

Dessa forma, a aplicação desses ingredientes requer um equilíbrio entre funcionalidade e aceitabilidade sensorial. Estratégias como microencapsulação, combinação com outros ingredientes e otimização de formulações têm sido propostas para mitigar esses efeitos negativos (Silva *et al.*, 2022).

3.4 SEGURANÇA ALIMENTAR E ASPECTOS REGULATÓRIOS

Apesar do potencial promissor, o uso de resíduos vegetais na alimentação humana levanta questões importantes relacionadas à segurança alimentar. A possível presença de contaminantes químicos (como pesticidas) e microbiológicos exige a implementação de etapas rigorosas de higienização e controle de qualidade (Chikte *et al.*, 2024).

Além disso, a ausência de regulamentações específicas para muitos desses ingredientes em diferentes países representa uma barreira para sua comercialização. A classificação desses materiais como ingredientes alimentares, aditivos ou novos alimentos (novel foods) pode variar, exigindo estudos adicionais de toxicidade e segurança (Karanth *et al.*, 2023).

Outro ponto crítico é a rastreabilidade da matéria-prima, que deve ser garantida para assegurar a qualidade e segurança do produto final, especialmente quando se trata de resíduos provenientes de cadeias produtivas complexas (Scott; Wu., 2024).

3.5 SUSTENTABILIDADE, ECONOMIA CIRCULAR E DESAFIOS PARA ESCALA INDUSTRIAL

A valorização de resíduos vegetais está diretamente alinhada aos princípios da economia circular, promovendo a redução do desperdício e o aproveitamento integral dos recursos. Essa abordagem contribui para a sustentabilidade ambiental e pode gerar valor econômico adicional para a agroindústria (Nascimento *et al.*, 2025).

Entretanto, a implementação em larga escala ainda enfrenta desafios significativos. Entre os principais entraves destacam-se a logística de coleta e armazenamento dos resíduos, a

variabilidade da matéria-prima, os custos de processamento e a aceitação do consumidor (Friske *et al.*, 2025).

Além disso, muitos estudos focam predominantemente nos benefícios ambientais e funcionais, mas negligenciam análises mais aprofundadas de viabilidade econômica. Para que esses ingredientes se consolidem no mercado, é fundamental integrar aspectos tecnológicos, econômicos e mercadológicos (Borges; Martins; Basso., 2025).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da literatura permitiu evidenciar que os resíduos vegetais representam uma fonte promissora e estratégica para o desenvolvimento de ingredientes funcionais na indústria de alimentos. A elevada concentração de compostos bioativos, como fibras alimentares e compostos fenólicos, associada aos benefícios à saúde, reforça o potencial desses materiais para aplicação em diferentes matrizes alimentares, contribuindo tanto para o enriquecimento nutricional quanto para a funcionalidade dos produtos (Awasthi *et al.*, 2022; Danciu *et al.*, 2026).

Do ponto de vista tecnológico, observou-se que diferentes métodos de processamento e extração têm sido empregados com o objetivo de maximizar o aproveitamento desses compostos. No entanto, ainda existe um descompasso entre os resultados obtidos em escala laboratorial e sua aplicação em escala industrial, especialmente devido a limitações relacionadas a custos, eficiência dos processos e padronização da matéria-prima (Rahman *et al.*, 2023; Gil-Martínez *et al.*, 2025). Além disso, aspectos sensoriais continuam sendo um dos principais desafios, uma vez que a incorporação de resíduos pode impactar negativamente características como sabor, cor e textura dos alimentos (Demir *et al.*, 2026).

Outro ponto crítico identificado refere-se à segurança alimentar e à ausência de regulamentações específicas para muitos desses ingredientes, o que pode dificultar sua inserção no mercado. A necessidade de controle rigoroso de contaminantes e de garantia da rastreabilidade da matéria-prima reforça a importância do desenvolvimento de protocolos padronizados para viabilizar sua utilização de forma segura e sustentável (Chikte *et al.*, 2024; Karanth *et al.*, 2023).

Sob a perspectiva ambiental, a valorização de resíduos vegetais está diretamente alinhada aos princípios da economia circular, contribuindo para a redução de desperdícios e agregação de valor a subprodutos agroindustriais (Nascimento *et al.*, 2025). No entanto, a viabilidade econômica e logística ainda se apresenta como um entrave relevante, indicando que

soluções integradas entre academia, indústria e políticas públicas são essenciais para consolidar essa abordagem (Friske *et al.*, 2025; Borges; Martins; Basso., 2025).

Dessa forma, conclui-se que, embora existam avanços significativos no aproveitamento de resíduos vegetais como ingredientes funcionais, ainda são necessários estudos que integrem aspectos tecnológicos, econômicos e sensoriais, visando sua aplicação em larga escala. Como perspectivas futuras, destacam-se o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e acessíveis, a padronização dos processos produtivos, a ampliação de estudos sobre biodisponibilidade dos compostos bioativos e o fortalecimento de regulamentações específicas para esses ingredientes.

REFERÊNCIAS

AGARWAL, A.; CHAUHAN, S.; KUMARI, C.; MATHUR, N.; BALODI, V.; GUPTA, M. K.; GARG, M.; CHOPRA, R.; GUPTA, A.; ARYA, R. K.; TRIPATHI, A. D. Valorization of agro-waste of pea: challenges, current developments, and circular bioeconomy. *Food Chemistry X*, v. 31, p. 103212, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.103212>

AWASTHI, M. K.; SINDHU, R.; SIROHI, R.; KUMAR, V.; AHLUWALIA, V.; BINOD, P.; JUNEJA, A.; KUMAR, D.; YAN, B.; SARSAIYA, S.; ZHANG, Z. Agricultural waste biorefinery development towards circular bioeconomy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 158, 2022, 112122. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112122>.

BALA, S.; GARG, D.; SRIDHAR, K.; INBARAJ, B. S.; SINGH, R.; KAMMA, S.; TRIPATHI, M.; SHARMA, M. Transformation of agro-waste into value-added bioproducts and bioactive compounds: micro/nano formulations and application in the agri-food-pharma sector. *Bioengineering*, v. 10, p. 152, 2023. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10020152>

BORGES, A. M.; MARTINS, C. C. S.; BASSO, M. C. A. Gestão sustentável e reutilização de resíduos agroindustriais: uma abordagem sob a perspectiva da economia circular e da administração do agronegócio. *ARACÊ*, v. 7, n. 11, p. e9576, 2025. <https://doi.org/10.56238/arev7n11-016>

CHIKTE, T.; KOPTA, T.; PSOTA, V.; ARIZMENDI, J.; CHWIL, M. A comprehensive review of low- and zero-residue pesticide methods in vegetable production. *Agronomy*, v. 14, p. 2745, 2024. <https://doi.org/10.3390/agronomy14112745>

DANCIU, C.-A.; MAG, A.-G.; STANCIU, C.; VIDU, L.; STANCIU, M. Valorization of plant-based food by-products through green extraction of bioactive compounds for functional food. *Molecules*, v. 31, p. 646, 2026. <https://doi.org/10.3390/molecules31040646>

DEMIR, R.; SARITAŞ, S.; BECHELANY, M.; KARAV, S. Polyphenols from byproducts: their applications and health effects. *Antioxidants*, v. 15, p. 87, 2026. <https://doi.org/10.3390/antiox15010087>

FRISKE, H. L.; MATTA, A. F. DA; NOVAES, C. D. DE; CORREA, D.; SOUZA, M. F. P. Economia circular no agronegócio: uma revisão bibliográfica (2020–2025). *Revista Eletrônica da Faculdade de Alta Floresta*, v. 14, n. 1, p. 39–52, 2025.

GIL-MARTÍNEZ, L.; DE LA TORRE-RAMÍREZ, J. M.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, S.; AYUSO-GARCÍA, L. M.; DELLAPINA, G.; POLI, G.; VERARDO, V.; GÓMEZ-CARAVACA, A. M. Green extraction of phenolic compounds from artichoke by-products: pilot-scale comparison of ultrasound, microwave, and combined methods with pectinase pre-treatment. *Antioxidants*, v. 14, p. 423, 2025. <https://doi.org/10.3390/antiox14040423>

KARANTH, S.; FENG, S.; PATRA, D.; PRADHAN, A. K. Linking microbial contamination to food spoilage and food waste: the role of smart packaging, spoilage risk assessments, and date labeling. *Frontiers in Microbiology*, v. 14, p. 1198124, 2023. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1198124>

NASCIMENTO, N. M.; NEITZEL, G. S. M.; FERREIRA, G. M.; NASCIMENTO, N. M.; BERNAL, S. E. M. Economia circular e sustentabilidade no setor alimentício: tendências, barreiras e perspectivas futuras. *Cippus*, v. 13, n. 2, 2025. <https://doi.org/10.18316/cippus.v13i2.12531>

OLESZEK, M.; KOWALSKA, I.; BERTUZZI, T.; OLESZEK, W. Phytochemicals derived from agricultural residues and their valuable properties and applications. *Molecules*, v. 28, n. 1, p. 342, 2023. <https://doi.org/10.3390/molecules28010342>

RAHMAN, M. L.; MANDAL, S.; DAS, P.; ASHRAF, G. J.; DUA, T. K.; PAUL, P.; NANDI, G.; SAHU, R. Evaluation of maceration, microwave, ultrasound-assisted extraction methods on

phenolic profile and antioxidant activity of black rice. *Zeitschrift für Naturforschung C*, v. 78, n. 11-12, p. 389–398, 2023. <https://doi.org/10.1515/znc-2023-0085>

SCOTT, C. K.; WU, F. Unintended food safety impacts of agricultural circular economies, with case studies in arsenic and mycotoxins. *npj Science of Food*, v. 8, p. 52, 2024. <https://doi.org/10.1038/s41538-024-00293-8>

SILVA, J. B. M. D.; PAIVA, M. T. P.; PAVANELLO, A. C. L.; MANTOVAN, J.; MALI, S. Fiber-rich ingredients obtained from agroindustrial residues through combined hydrothermal-chemical processes. *Food Chemistry Advances*, v. 1, p. 100149, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.focha.2022.100149>

TRABELSI, N.; MOURTZINOS, I.; RAMADAN, M. F. Valorization of bioactive compounds from bio-wastes of agro-food sector using green technologies. *Frontiers in Nutrition*, v. 10, p. 1334315, 2023. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1334315>